

УДК 658.15

*А. А. Подолскі**Науковий керівник: канд. екон. наук, доцент, завідувачка кафедри економіки та права Л. О. Рубан*

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

У статті розглянуто особливості оцінки фінансового стану суб'єкта малого підприємництва за даними чинної фінансової звітності. Вказано на значну роль малих підприємств в економіці України, оскільки вони створюють нові робочі місця та займають ті ніші виробництва, які не є привабливими для великого та середнього бізнесу. Визначено, що головною особливістю оцінювання фінансового стану малого підприємства є те, що основним джерелом інформації є Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м), що має скорочений перелік даних відносно того, що міститься у стандартизованій фінансовій звітності. Визначено, що найкраще підходять до використання малими підприємствами та найбільш часто вживаються на практиці такі методи аналізу фінансового стану, як горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз та аналіз фінансових коефіцієнтів. Досліджено напрями аналітичного оцінювання фінансового стану малого підприємства, що рекомендуються окремими фахівцями. Виявлено, що найчастіше для оцінювання фінансового стану малих підприємств пропонуються показники, що характеризують фінансову стійкість, ліквідність та ділову активність суб'єктів малого підприємництва. Досліджено можливості розрахунку основних фінансових коефіцієнтів на основі звітності малих підприємств. Уточнено методику розрахунку показників фінансової стійкості, ліквідності, ділової активності та рентабельності за даними Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва.

Ключові слова: фінансовий стан, ліквідність, фінансова стійкість, ділова активність, рентабельність, суб'єкт малого підприємництва.

Подолски А. А. Особенности оценки финансового состояния субъекта малого предпринимательства.

В статье рассмотрены особенности оценки финансового состояния субъекта малого предпринимательства по данным действующей финансовой отчетности. Указано на значительную роль малых предприятий в экономике Украины, поскольку они создают новые рабочие места и занимают те ниши

производства, которые не привлекательны для крупного и среднего бизнеса. Определено, что главной особенностью оценки финансового состояния малого предприятия является то, что основным источником информации является Финансовый отчет субъекта малого предпринимательства в составе Баланса (форма № 1-м) и Отчета о финансовых результатах (форма № 2-м), имеющий сокращенный список данных относительно того, что содержится в стандартизированной финансовой отчетности. Определено, что лучше всего подходят к использованию малыми предприятиями и наиболее часто используются на практике такие методы анализа финансового состояния, как горизонтальный анализ, вертикальный анализ и анализ финансовых коэффициентов. Исследованы направления аналитической оценки финансового состояния малого предприятия, рекомендуемые отдельными специалистами. Выявлено, что наиболее часто для оценки финансового состояния малых предприятий предлагаются показатели, характеризующие финансовую устойчивость, ликвидность и деловую активность субъектов малого предпринимательства. Исследованы возможности расчета основных финансовых коэффициентов на основе отчетности малых предприятий. Уточнена методика расчета показателей финансовой устойчивости, ликвидности, деловой активности и рентабельности по данным Финансового отчета субъекта малого предпринимательства.

Ключевые слова: финансовое состояние, ликвидность, финансовая устойчивость, деловая активность, рентабельность, субъект малого предпринимательства.

Podolsky Anna. Features of assessing the financial state of a small business entity.

The article discusses the features of assessing the financial state of a small business entity according to the current financial statements. The significant role of small enterprises in the economy of Ukraine is indicated, as they create new jobs and occupy those production niches that are not attractive to large and medium-sized businesses. It has been determined that the main feature of assessing the financial state of a small enterprise is that the main source of information is the Financial Statement of a small business entity as part of the Balance Sheet and the Statement of Financial Results, which has an abbreviated list of data with respect to what is contained in the standardized financial statements. It has been determined what are best suited for use by small businesses and are most often used in practice by such methods of analysing the financial state as horizontal analysis, vertical analysis and analysis of financial ratios. The directions of the analytical assessment of the financial state of a small enterprise, recommended by individual specialists, have been studied. It was revealed that most often for assessing the financial condition of small enterprises, indicators are proposed that

characterize the financial stability, liquidity and business activity of small businesses. The possibilities of calculating the main financial ratios based on the reporting of small enterprises have been explored. The methodology for calculating indicators of financial stability, liquidity, business activity and profitability according to the Financial Report of a small business entity has been refined.

Keywords: financial state, liquidity, financial stability, business activity, profitability, small business entity.

Постановка проблеми. Малі підприємства відіграють значну роль в економіці нашої країни, оскільки створюють нові робочі місця та займають ті ніші виробництва, які не є привабливими для великого та середнього бізнесу. Малим підприємствам притаманна висока гнучкість управління та динамічність розвитку, що дозволяє їм швидко пристосовуватись до зміни зовнішнього середовища та коригувати свою діяльність відповідно до нових умов. Однак навіть така адаптивність не врятувала малий бізнес від негативних наслідків пандемії Ковід-19 та спричинених нею карантинних обмежень. У значній частки підприємств малого бізнесу відбулось скорочення обсягів діяльності, що негативно вплинуло на їхній фінансовий стан. Для прийняття ефективних управлінських рішень в умовах, що склалися, необхідним є володіння інформацією про показники фінансового стану підприємства, фактори його можливого погіршення. Отримання необхідної інформації потребує проведення аналізу стану підприємства за певними методиками.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням аналізу ліквідності присвячені роботи таких фахівців, як Базілінська О. Я., Берест М. М., Герасимович А. М., Лучко М. Р., О. В. Мец, Т. М. Тігова, Ю. М. Тюпонник, І. О. Школьник, Савицька Г. В., Цал-Цалко Ю. С. та інші. Проблема оцінювання фінансового стану та аналізу фінансової звітності малих підприємств приділяли увагу, В. М. Вовк, М. В. Колісник та У. О. Балик, Т. М. Тігова, Ю. М. Тюпонник, І. О. Школьник та інші. Однак, як перелік показників, що доцільно використовувати для оцінювання фінансового стану малих підприємств, так і алгоритми їхнього розрахунку потребують уточнення.

Мета роботи полягає у дослідженні різних методів аналізу фінансового стану малого підприємства та уточненні алгоритмів розрахунку показників фінансового стану за чинними формами фінансової звітності суб'єктів малого підприємництва.

Виклад основного матеріалу дослідження. Головною особливістю оцінювання фінансового стану малого підприємства є те, що основним джерелом інформації є Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м), що має скорочений перелік даних відносно того, що міститься у стандартизованій фінансовій звітності. Тобто, спочатку потрібно визначити, які з традиційних методів оцінювання фінансового стану можуть бути застосовані при аналізі фінансового звіту малого підприємства.

Серед найбільш вживаних методів аналізу фінансового стану підприємств за даними звітності доцільно назвати горизонтальний, вертикальний та коефіцієнтний методи. Горизонтальний (динамічний, часовий) аналіз полягає у розрахунку динамічних характеристик окремих статей фінансових звітів, таких як абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту, що дає змогу виявити зміни у фінансових показниках у звітному періоді відносно одного або кількох минулих періодів. За допомогою вертикального (структурного) аналізу оцінюється структура фінансових звітів, яка дозволяє виявити частку окремих статей звітності у певних підсумкових чи узагальнюючих показниках. Коефіцієнтний (параметричний) аналіз дозволяє визначити рівень і динаміку певних відносних показників, що характеризують фінансовий стан підприємства. Фінансові коефіцієнти являють собою співвідношення певних статей звітності або абсолютних показників, розрахованих за даними звітності. Вони можуть виступати індикаторами фінансової стійкості, ліквідності та інших характеристик фінансового стану підприємства, відповідно існує значна кількість фінансових коефіцієнтів, які різні фахівці систематизують за окремими напрямками.

Сучасна наукова та довідкова література дає велику кількість підходів до оцінки фінансового стану, які дозволяють оцінити його системно, або ж його окремі елементи (табл. 1).

Таблиця 1 – Напрями аналітичного оцінювання фінансового стану підприємства, що рекомендують окремими фахівцями

Автор	Оцінювання:												
	фінансової стійкості	ділової активності	ліквідності	ефективності управління	стану активів і пасивів	платоспроможності	ринкової активності	майнового стану	руху коштів	дебіторської й кредиторської	використання капіталу	рентабельності	позиції підприємства на фінансовому (інвестиційному)
Базилінська О.Я. [1]	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+
Вовк В.М., Кирдей Ю.О. [2]	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Герасимович А.М. [3]	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Колісник М.В., Балик У.О. [4]	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-
Меє В.О. [5]	+	+	+	-	+	+	-	-	+	+	+	-	-
Савицька Г.В. [6]	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-	+	-	-
Цал-Цалко Ю.С. [7]	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
Всього	6	5	6	3	3	4	1	1	1	1	3	3	1

Джерело: складено автором

Отже, різними фахівцями пропонується від двох до восьми напрямків оцінювання фінансового стану підприємства.

Враховуючи думку численних авторів, можна сказати, що однієї єдиної методики оцінки фінансового стану підприємства не існує, адже лише завдяки комплексній оцінці загального фінансового стану можна визначити цілі, розробити стратегію та оптимізувати структуру джерел утворення майна підприємства та уникнути фінансових ризиків з негативними наслідками для підприємства і тим самим посприяти покращенню його фінансового стану.

Отже, найбільш рекомендованими для аналізу діяльності підприємств є показники фінансової стійкості, ліквідності та ділової активності. У професійній літературі наведено значну кількість коефіцієнтів, що характеризують різні аспекти фінансового стану підприємств, однак методика їх розрахунку на практиці за даними Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва потребує уточнення. Методичні рекомендації щодо розрахунку фінансових коефіцієнтів за даними ф. 1-м «Баланс», ф. 2-м «Звіт про фінансові результати» наведено у табл. 2.

Таблиця 2 – Розрахунок показників фінансового стану малого підприємства

№	Показники	Методика розрахунку за даними ф. 1-м «Баланс», ф. 2-м «Звіт про фінансові результати»
1	2	3
Аналіз фінансової стійкості		
1	Коефіцієнт фінансової незалежності	$\frac{p. 1495}{p. 1900}$
2	Коефіцієнт фінансової стійкості	$\frac{p. 1495 + p. 1595}{p. 1900}$
3	Коефіцієнт фінансового ризику	$\frac{p. 1595 + p. 1695 + p. 1700}{p. 1495}$
4	Коефіцієнт забезпеченості власним капіталом	$\frac{p. 1195 - p. 1695}{p. 1195}$
5	Коефіцієнт маневреності власного капіталу	$\frac{p. 1195 - p. 1695}{p. 1495}$
Аналіз ліквідності		

6	Коефіцієнт поточної ліквідності	$\frac{p. 1195}{p. 1695}$
7	Коефіцієнт швидкої ліквідності	$\frac{p. 1195 - p. 1100 - p. 1110 - p. 1170}{p. 1695}$
8	Коефіцієнт абсолютної ліквідності	$\frac{p. 1160 + p. 1165}{p. 1695}$
Аналіз ділової активності		
9	Коефіцієнт оборотності оборотних коштів	$\frac{p. 2000 \text{ гр. 3}}{(p. 1195 \text{ гр. 3} + p. 1195 \text{ гр. 4})/2}$
10	Коефіцієнт оборотності запасів	$\frac{p. 2000 \text{ гр. 3}}{(p. 1100, 1110 \text{ гр. 3} + p. 1100, 1110 \text{ гр. 4})/2}$
11	Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості	$\frac{p. 2000 \text{ гр. 3}}{(p. 1125-1155 \text{ гр. 3} + p. 1125-1155 \text{ гр. 4})/2}$
12	Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості	$\frac{p. 2000 \text{ гр. 3}}{(p. 1615-1630 \text{ гр. 3} + p. 1615-1630 \text{ гр. 4})/2}$

Незважаючи на те, що більшість фахівців не відносять аналіз показників рентабельності до напрямків оцінювання фінансового стану підприємства, вважаємо за доцільне приділити увагу цим показникам, оскільки часто саме ризика рентабельність діяльності стає основним фактором негативного впливу на ліквідність та фінансову стійкість малих підприємств. Розрахунок показників рентабельності малих підприємств ускладнюється обмеженим переліком показників фінансових результатів, що містяться у звітності. Відсутні такі показники, як валовий прибуток, фінансовий результат від операційної діяльності та інші. Тому, деякі фахівці вважають неможливим розрахунок таких показників, як рентабельність реалізації, рентабельність продукції та ін. [4].

Однак, деякі з недостаючих показників фінансових результатів можуть бути розраховані аналітиком за даними фінансової звітності. Так, валовий прибуток (прибуток від реалізації) може бути визначений як різниця між чистим доходом від реалізації (р. 2000) та собівартістю реалізованої продукції (р. 2050), а фінансовий результат від операційної діяльності – як різниця між операційними доходами (р. 2000 + р. 2120) та операційними витратами (р. 2050 + р. 2180). Такі розрахунки можуть розширити перелік показників рентабельності, що можуть бути розраховані за даними Фінансового звіту суб'єкта малого

підприємництва. Методичні рекомендації з розрахунку основних коефіцієнтів рентабельності малого підприємства наведено у табл. 3.

Таблиця 3 – Розрахунок коефіцієнтів рентабельності діяльності малого підприємства

№	Показники	Методика розрахунку за даними ф. 1-м «Баланс», ф. 2-м «Звіт про фінансові результати»
1	2	3
1	Рентабельність активів	$\frac{\text{р. 2350 гр. 3}}{(\text{р. 1900 гр. 3} + \text{р. 1900 гр. 4})/2}$
2	Рентабельність власного капіталу	$\frac{\text{р. 2350 гр. 3}}{(\text{р. 1495 гр. 3} + \text{р. 1495 гр. 4})/2}$
3	Рентабельність реалізації	$\frac{\text{р. 2000} - \text{р. 2050}}{\text{р. 2000}}$
4	Рентабельність продукції	$\frac{\text{р. 2000} - \text{р. 2050}}{\text{р. 2050}}$
5	Рентабельність операційних витрат	$\frac{\text{р. 2000} + \text{р. 2120} - \text{р. 2050} - \text{р. 2180}}{\text{р. 2050} + \text{р. 2180}}$

Запропоновані алгоритми розрахунку показників рентабельності відображають економічний зміст даних показників та можуть бути розраховані за даними діючої форми Звіту про фінансові результати малого підприємства без залучення додаткових джерел, що корисно для зовнішніх користувачів фінансової інформації.

Висновки. В результаті проведеного дослідження було виявлено, що між фінансовою звітністю малих підприємств та стандартизованою звітністю існують значні розбіжності, які, однак, не спричиняють значного впливу на можливості використання малими підприємствами традиційних методів оцінювання фінансового стану.

Список бібліографічних посилань

1. Базилінська, О. Я. (2009). *Фінансовий аналіз: теорія та практика*. Київ: ЦУЛ, 328 с.
2. Вовк, В. М. (2018). Особливості аналізу фінансової звітності суб'єктів малого підприємництва. *Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки*, вип. 3, с. 39–49.

3. Герасимович, А. М. та ін. (2005.) *Аналіз банківської діяльності*. Київ: КНЕУ, 599 с.
4. Колісник, М. В. (2019). Методологічні аспекти оцінювання фінансового стану малих підприємств. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство*, вип. 24(2), с. 64–68.
5. Метц, В. О. (2003). *Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства*. Київ: Вища школа, 217 с.
6. Савицька, Г. В., Градова, А. В. (2014). *Економічний аналіз діяльності підприємства*. Київ: Знання, 654 с.
7. Цал-Цалко, Ю. С., Мороз, Ю. Ю. та Суліменко, Л. А. (2012). *Фінансовий аналіз*. Житомир: ПП «Рута», 609 с.

Reference

1. Bazilinska, O. Ya. (2009). *Finansovyi analiz: teoriia ta praktyka* [Financial analysis: theory and practice]. Kyiv: TsUL, 328 p.
2. Vovk, V. M. (2018). *Osoblyvosti analizu finansovoi zvitnosti subiektiv maloho pidpriemnytstva* [Features of the analysis of financial statements of small business entities]. *Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannya. Ekonomichni nauky*, vol. 3, pp. 39–49.
3. Herasymovych, A. M. et al. (2005.) *Analiz bankivskoi diialnosti* [Analysis of banking activities]. Kyiv: KNEU, 599 p.
4. Kolisnyk, M. V. (2019). *Metodolohichni aspekty otsiniuvannya finansovoho stanu malykh pidpriemstv* [Methodological aspects of assessing the financial state of small enterprises]. *Naukovi visnyk Uzhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitve hospodarstvo*, vol. 24(2), pp. 64–68.
5. Mets, V. O. (2003). *Ekonomichniyi analiz finansovykh rezultativ ta finansovoho stanu pidpriemstva* [Economic analysis of financial results and financial state of the enterprise]. Kyiv: Vyscha shkola, 217 p.
6. Savytska, H. V., Hradova, A. V. (2014). *Ekonomichniyi analiz diialnosti pidpriemstva* [Economic analysis of the enterprise]. Kyiv: Znannia, 654 p.
7. Tsal-Tsalko, Yu. S., Moroz, Yu. Yu. and Sulimenko, L. A. (2012). *Finansovyi analiz* [Financial analysis]. Zhytomyr: PP «Ruta», 609 p.